

کاتالیست؛

تشریح انواع، مفاهیم و پارامترهای مرتبط

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

درحالی که برخی از واکنش‌های شیمیایی به سرعت اتفاق می‌افتد، بعضی از آن‌ها مدت‌ها طول می‌کشد و نیاز به مواد یا تلاش اضافی دارند. اینجاست که یک کاتالیزور وارد عمل می‌شود! کاتالیست ماده ایست که فعل و انفعالات شیمیایی را سرعت می‌بخشد بدون اینکه خودش در طی آن‌ها مصرف شود. واکنش‌هایی که شامل یک کاتالیزور در سیستم خود می‌باشند، به عنوان واکنش‌های کاتالیزوری شناخته می‌شوند. انواع مختلفی از کاتالیزورها وجود دارند که می‌توانند بسته به نیاز در واکنش شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به بررسی تاریخچه، دسته بندی انواع کاتالیست‌ها و همچنین انواع آسیب‌هایی که ممکن است به آن‌ها برسد و متوقفشان کند، می‌پردازیم.

واژگان کلیدی: کاتالیست، کاتالیزور، نانوکاتالیست، نانوکاتالیزور، نانو تکنولوژی، نانو